

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

G'ulom Masharipovich Djumamurotov,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
O'zbekiston tarixi kafedrasida o'qituvchisi

G'AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV

For citation: Gulam M. Djumamurotov. A NEW APPROACH TO THE HISTORY OF THE GHAZNEVIDS. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.62-66

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12259078>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekiston tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan, X-XII asrlardagi Xuroson, Shimoliy Hindiston hamda qisman Movarounnahrda yashagan markazlashgan turkiy - G'aznaviylar davlati hukmdorlaridan biri Mahmud G'aznaviy hayoti va faoliyatiga tarixiy nuqtai nazardan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Movarounnahr, tarix, X-XII asrlar, Xuroson, Shimoliy Hindiston, G'aznaviylar, Mahmud G'aznaviy.

Гулам Машарипович Джумамуротов,
Преподаватель кафедры истории Узбекистана
Узбекский государственный университет мировых языков

НОВЫЙ ПОДХОД К ИСТОРИИ ГАЗНЕВИДОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приводятся исторические сведения о жизни и деятельности Махмуда Газневи, одного из правителей централизованного тюркского государства Газневидов, жившего в Хорасане, Северной Индии и частично в Моваруннахре, имевшего место в истории Узбекистана в X-XX вв. XII вв.

Ключевые слова: Моваруннахр, история, X-XII вв., Хорасан, Северная Индия, Газневиды, Махмуд Газневи.

Gulam M. Djumamurotov,
Teacher of the Department of History of Uzbekistan
Uzbekistan State University of World Languages

A NEW APPROACH TO THE HISTORY OF THE GHAZNEVIDS

ABSTRACT

This article provides historical information about the life and activities of Mahmud Ghaznavi, one of the rulers of the centralized Turkic state of the Ghaznavids, who lived in Khorasan, Northern India and partly in Movarunnahr, which took place in the history of Uzbekistan in the 10th-20th centuries. XII centuries

Index Terms: Movaraunnahr, history, X-XII centuries, Khorasan, North India, Ghaznavids, Mahmud Ghaznavi.

Dolzarbligi:

Biz O'zbekiston tarixini o'rganar ekanmiz, undagi dolzarb muammolar o'z yechimini kutayotganini va aniqlik kiritish lozim bo'lgan masalalari talaygina ekanligini guvohi bo'lamiz. Bu qadimiy va tabarruk tuproqdan allomalar, fozilu fuqarolar, olimu ulamolar, siyosatchilar va sarkardalar yetishib chiqqan. Diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari ana shu zaminda yaratilgan qurilgan inshootlari, shu kungacha fayzini, mahobatini yo'qotmagan asori-aqidalarimiz qadim-qadimdan yurtimizda dehqonchilik shaharsozlik san'ati yuksak bo'lganidan dalolat beradi.

Shunday o'z davrining rivojlangan davlatlardan biri - G'aznaviylar davlati X-XII asrlardagi Xuroson, Shimoliy Hindiston hamda qisman Movarounnahrda yashagan markazlashgan turkiy davlatdir.

G'aznaviylar davlatiga Alpteginning g'ulomi va kuyovi Sabuktegin asos solgan. Davlat nomi saltanatning poytaxti G'azna shahri nomidan olingan. Turkiy g'ulomlar xizmatlari evaziga somoniylardan Xuroson va Afg'onistonning turli viloyatlari (G'azna, Kobul va boshqalar) ni boshqarish huquqini olganlar. Sabuktegin G'azna viloyatining noibi va qo'shin amiri qilib tayinlangach (977), u bu mulklarni mustaqil boshqarishga kirishgan. 994–995 yillarda Xurosonda bo'lib o'tgan 2 jangda somoniylar amiri Nuh ibn Mansur va noib Sabuktegin boshchiligidagi birlashgan qo'shin isyon ko'targan turk sarkardalari Abu Ali Simjuriy (Abulhasan Simjuriyning o'g'li) va Foyiq qo'shinlarini tor-mor keltirish jarayonida Sabukteginning siyosiy nufuzi yanada ortadi.

G'aznaviylar davlatining eng kuchaygan davri amir Sabuktegin, ayniqsa, sulton Mahmud G'aznaviy hukmronligi yillariga to'g'ri keladi. 11-asr boshlariga kelganda Musulmon Sharqining eng qudratli davlatlaridan biriga aylangan G'aznaviylar davlatining chegaralari g'arbda Ray va Isfahon shaharlari, Kaspiy dengizi hamda shimoliy -g'arbda Xorazm va Orol dengizigacha cho'zilgan, sharqda esa Shimoliy Hindistonning kattagina qismini o'z ichiga olgan va janubida Balujistongacha yetgan edi. Mahmud G'aznaviy somoniylar sulolasi barham topgach, ularning Xurosondagi butun hududini, keyinchalik Xorazm davlatini (1017) ham o'z saltanati tarkibiga qo'shib olgan. Biroq Janubiy Toxariston (hozirgi Shimoliy Afg'oniston)dan tashqari Shimoliy Toxariston (hozirgi Surxondaryo viloyati va Janubiy Tojikiston) hududini ham egallash uchun g'aznaviylar kurash boshlaganlarida qoraxoniylar bilan ularning manfaatlari o'zaro to'qnashdi. Keskin kurashlar natijasida Chag'oniyon va Termiz g'aznaviylarga bo'ysundirilgan. G'aznaviylar bilan qoraxoniylar davlati o'rtasidagi chegara Amudaryo deb e'tirof qilingan. 1024–1025-yillarda Mahmud G'aznaviy Termiz yaqinida Amudaryoni kechib o'tib, temir darvoza (Temir qopqa) orqali Sug'dga hujum qilgan va Samarqandgacha borgan. Bu harbiy yurishlar natijasida Omul (Chorjo'y)gacha bo'lgan viloyatlar qoraxoniylar hukmronligidan chiqib, g'aznaviylar ta'siriga o'tgan. Bu davrda G'aznaviylar davlati Sharqdagi yirik musulmon davlatiga aylangan edi. Biroq, Mahmud G'aznaviyning o'g'li va valiahdi Mas'ud G'aznaviy hukmronligi davrida (1030–1041) G'aznaviylar davlati o'z qo'l ostidagi hududlarni birin-ketin qo'ldan chiqarib, asta-sekin tanazzulga yuz tuta boshladi.

11-asr o'rtalaridan boshlab g'aznaviylarning asosiy raqibi saljuqiylar bo'ldi. G'aznaviylar davlatida Mahmud G'aznaviyning o'rni va roli alohida ahamiyatga ega.

Metodlar:

Vatan tarixini yoritishda nazariy metodologik asoslarini bilish katta ahamiyatga egadir. Ilmiylik, xolislik, tarixiylik metodlari tarixni yoritishning asosiy kaliti hisoblanadi. Yaratilgan o'zbek xalqi va uning davlatchiligi tarixi asosida tarixni davrlarga bo'lib, chuqur tahlil qilib xolisona yaratish lozimdir. Bu haqida yurtboshimizning fikrlari katta ahamiyatga egadir. Hozir O'zbekiston deb

ataluvchi hudud, ya'ni bizning vatanimiz nafaqat Sharq, balki umumjahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lganligini bugun jahon tan olmoqda.

Shu fikrlardan kelib chiqqan holda bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri bu mustaqillik davrida yaratilgan yangi tadqiqotlar asosida o'lkamizda yashab o'tgan buyuk shaxslarning tarixini obyektiv o'rganishni tashkil qilishdir. Buning uchun ilmiylik bilan bir qatorda xolislik ham zarur. Shuning uchun ham shu paytgacha faqat salbiy yondashib kelingan Mahmud G'aznaviy shaxsiga nisbatan ijobiy yondashsak maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Tadqiqot natijalari:

Mahmud G'aznaviy 978-yilda G'aznada dunyoga keladi. Uning otasi asli sotib olingan qul bo'lgan Sobuqtegin Somoniylar lashkarida ko'plab jasorat, mardligi, qahramonliklari tufayli oddiy askardan qo'mondon darajasiga yetadi. Sobuqtegin 977-yilning martida G'azna noibi etib saylanadi. Uning noibliigi davrida G'azna viloyatiga Bust, Zamindovar, Kusdor, Bomiyon butun Toxariston va G'o'r viloyatlari qo'shib olinadi.

Undan tashqari hind rojasi Jayapal so'ng esa Qoshg'ar hukumdori Bug'roxon qo'shinlarini tor-mor keltirib, o'z davlati mustaqilligini tiklabgina qolmay, butun Xurosonda ichki nizolarga barham beradi. Muorrix Abulfozil Bayhoqiy Sobuqteginni oqil, odil va fozil hukumdor edi, deb ta'riflaydi. Sobuqtegin o'zining bahodirligi va jasorati bilan topib, 20 yil hukumronlik qiladi va 56 yoshida 996-yilning yozida Balx yaqinida vafot etadi.

Mahmud G'aznaviy aslida katta o'g'il taxt vorisi bo'lishi kerak edi. Sobuqtegin bemorlik paytida o'g'li Ismoilni valiahd etib tayinladi. Tabiatan betadbir, uzoqni ko'ra bilmaydigan, odamlarni qovushtirib, bir ishni uddalay olmaydigan Ismoil viloyat hokimlarining isyonu xurujiga bardosh bera olmay 7 oygina hukumron bo'ldi.

Unga qarshi ko'tarilgan isyonni bostirish uchun Mahmud G'aznaviy katta qo'shin bilan G'aznaga keladi. U isyonni bostirib taxtni egallaydi. Xalifalik uni markaziy hokimiyat boshlig'i deb tan olib, in'om-ehson jo'natadi va nomiga xutba o'qiladi. Bu esa Mahmud G'aznaviyning obro'sini oshirib, g'ayratiga g'ayrat qo'shadi va uning tarafdorlari kun sayin ortib boraveradi. Buning natijasida Saiston viloyati va uning atrofidagi yerlar ham uning davlati tarkibiga qo'shiladi.

Sobuqtegin davridagi kelishuvga ko'ra G'aznaviylar bilan Qoraxoniylar davlati oralig'idagi chegara chizig'i Samarqand yaqinidagi Qotvon cho'li chegara qilib belgilanadi. Ammo Qoraxoniylar bitimni bir necha bor buzishdi. Sulton Mahmud Hindiston yurishida bo'lgan paytda Qoraxoniy Ilichxon Xurosonni o'z yerlariga qo'shib olish maqsadida Suboshitegin boshchiligida katta qo'shin jo'natadi. Suboshitegin Jayhundan o'tib Balx va Termizni va boshqa viloyatlarni bosib oladi. Bu haqdagi xabar Sulton Mahmudga yetganda u Mo'lton shahrini va katta g'animatni qo'lga kiritayotgan edi. Sulton Mahmud hech qayerda to'xtamasdan Marvga yetib keladi va amirlari Oltunbosh va Arslon Jozib boshchiligida Suboshiga qarshi qo'shin jo'natadi. Bu qo'shin Marv cho'lini juda qisqa muddatda kesib o'tib, Suboshi qo'shinlariga tashlanishadi. Ularning ko'pchiligi kirib tashlanadi. Qolganlari ming mashaqqatlar bilan zo'rg'a qutilib qoladi. Bu daxshatli xabarni eshitgan Iligxon o'zini qo'yarga joy topolmay qoladi. Movarounnahrning turli burchaklaridan qo'shin to'plashga kirishadi. 988-yilda ikki o'rtada yana jang bo'lib o'tadi. Bu safar Iligxon qo'shinlari butunlay tor-mor qilib tashlanadi. Buning natijasida Xurosonning hammasi Chog'aniyon va Quttaliyon viloyatlari sulton Mahmud davlati hududiga qo'shib olinadi. Mahmud G'aznaviy oz fursatda yashin tezligida harakat qiladigan lashkarga ega bo'ladi. Uning hukumronligi davrida oddiy darvozabondan tortib viloyat hokimligiga, Saisxona xizmatkoridan tortib bosh qo'mondongacha farmoni oliyga so'zsiz itoat etilishi va bajarilishi majburligi bir e'tiqodga aylangan edi. Shuning uchun ham Mahmud G'aznaviy qisqa muddat ichida Movarounnahrda yagona muxolifi Qoraxoniylarni tor-mor keltiradi. U Samarqanddan tortib Ifaxonu Raygoga bo'lgan yerlarni zabt etib, ulkan imperiya tashkil qiladi. Uning yurishlarini xalifalik qo'llab-quvvatlab turadi. U o'zining hukumronlik qilgan yillarida Hindistonga 13 marta yurish qiladi. U bu yurishlarini islom shuhratini oshirish va bu hududlarga islom dinini tarqatish shiori ostida o'tkazadi. Uning lashkarida maxsus, "g'azavotchi" qo'shinlari mavjud bo'lib, ularning hammasi davlat hisobidan yetarli miqdorda maosh bilan ta'minlangan. Undan tashqari Sulton Mahmud davlati idora hay'atida ham, viloyat hokimlari devonidayu qo'shin sarkardalari orasida ham qattiq intizom orqasida jiddiy nazorat o'rnatilgan edi. Shu bilan birga

mahalliy hokimlarning ichki va tashqi ahvolidan ma'lumot yetkazib turuvchi maxsus muhokama tuzgan edi.

Uning lashkarida 700 dan 1300 gacha jangga o'rgatilgan, hamda harbiy nog'ora ortilgan fillar, qo'rg'onlarni qurshab olgan tosh, neft qo'yilgan idishlarni otadigan manjoniqlar daryolarni kechib o'tish uchun suzuvchi ko'priklar bo'lgan edi. Chiston va Marvda suzuvchi ko'priklar hamda osma ko'priklar uchun alohida palma po'stlog'i va ipakdan arqon ishlab chiqarishgan. Sulton Mahmud qo'shnini asosiy qismini harbiy hunarlar o'rgatilgan qullardan tashkil topgan edi.

Bundan tashqari qo'shinlar tarkibida maxsus duradgorlar, temirchi va qurolsozlar, ayg'oqchilar guruhlar bo'lgan. Hamda Sulton Mahmud qo'shinlari eng zamonaviy qurollar bilan ta'minlangan edi. Uning qo'shinida harbiy hunar 32 xilini mukammal egallagan yuksak jangovar ruhdagi yuz minglab suvoriy va piyoda lashkarlar bore di. U har bir jang oldidan askarning tayyorgarligini shaxsan o'zi ko'rikdan o'tkazardi.

Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, Sulton Mahmud ba'zan urushdan ko'ra sulhni ma'qul ko'rgan. Gardiziy asarlarida bunga ko'pgina misollar mavjud. Masalan Sulton Mahmud o'zining Hind yurishida Nanda qo'rg'onini qamal qilganda, ulkan qo'shinini ko'rgan Nanda hokimi sulh yo'lini tutib elchilar jo'natdi. Muzokaralar natijasida juziya to'laydigan 300 ta sara fillardan yuboradigan bo'ladi. Nanda qo'rg'onidan o'sha zahotiyuq uch yuz filni haydab chiqarishni buyuradi. Sulton Mahmudning farmoniga ko'ra qo'shindagi turklar va boshqa askarlar fillarni o'rtaga olib tutishganida, ularning jasoratiga qoyil qolishgan.

Gardiziyning yozishicha Sulton Mahmud ba'zan o'ta ko'ngilchan, odamlarga mehribon, inson qadriga yetadigan amirlardan bo'lgan ekan. U urushdan bo'sh vaqtlarida asosiy e'tiborini poytaxtni rivojlantirishga, karvonsaroylar, masjid va madrasalar qurishga qaratgan. Jumladan, uning bevosita nazorati ostida qurilgan G'aznaning Jome' masjidi va mashhur sulton madrasasi Hindu Xurosonning eng noziktab me'morlari tomonidan, minglab qullar mehnati evaziga qurilgan.

Bundan tashqari G'aznada ulkan moddiy markaz minglab nodir kitoblar saqlanadigan kutubxonalar qurilgan hamda Nishopur, Balx va Roy singari shaharlarda ko'plab masjid madrasalar bunyod etilgan. Jumladan, Nishopurda "Xoja Abdali Xasan", "Sayidih" singari bir necha madrasalar qad ko'tardi. Shu bilan birga Sulton Mahmudning o'g'li Muhammad o'z tasarrufidagi Gurgon viloyatida Jome' masjidini va madrasalar qurdiradi, ariqlar qazdiradi. Sulton Muhammad zamonida ayrim binolar bir necha yillar davomida qurilgan. Jumladan, Sulton Muhammadning chizgani asosida tiklangan "Ko'shki G'aznin" to'rt yilda qurib bitkazilgan.

O'sha yillarda Eronu Xuroson, Movarounnahrda ko'hna markaziy shaharlarda, adabiy, madaniy hayot nisbatan sustlashib, G'azna asosiy adabiy doira maskaniga aylandi. Sharqning eng go'zal shaharlaridan biriga aylandi.

Sulton Mahmud o'z davrining bilimdon kishilaridan edi. U uch tilni yaxshi bilgan jumladan, arab tilini mukammal bilgan.

Sulton Mahmudning 13 yil davomida Hindistonda muvaffaqiyatsiz urush olib borgani tufayli ko'hna hind yeriga islom ma'rifati kirib kelgan. Hatto Aburayhon Beruniy 13 yil davomida Hindiston yurishlari hamrox bo'lganligini hamda uning atrofda o'nlab olimlar ishlaganligini albatta ta'kidlab o'tishimiz kerak.

O'sha davrda Beruniyga katta ijodiy sharoit tug'ilganligi 13 yil davomida qadimgi xandlarning tili, madaniyati, ilm-fani, adabiyoti, urf-odatlar, hayvonot olami, o'simliklar dunyosi, tarixi, jug'rofiyasi, tog'lariyu daryolarini o'rgangani ma'lum.

Ba'zi adabiyotlarda yozilishicha Sulton Mahmud o'ta johil, qonxo'r, bekorga qing'in qiluvchi, ishratboz, sharobxo'r bo'lganida bu darajada shuxrat qozonmagan, tillarda doston bo'lmagan bo'lar edi. U birinchi poytaxt G'aznaning o'zida 400dan ortiq shoir va olimlarni davlat homiyligida asradi. Asli turkiylardan bo'lib turib fors va arab tili ulardagi madaniyatlar adabiyotlarni rivojlantirishga katta e'tibor berdi.

U ma'naviyatning jamiyat taraqqiyotida, saltanat qudratida tutgan o'rnini to'g'ri tushungan va madaniyat, ilm-fan, badiiy adabiyot davlatning shoniga shuxrat qo'shganligini yaxshi anglab his etgandi.

Hatto Sulton Mahmud turli shahar va o'lkalarga odam yuborib, shoiru olimlarga pul, in'om-ehsonlar berib ularni o'z poytaxtiga taklif qiladi.

Shuning uchun ham u hamda o'g'li Mas'ud davrida madaniy, adabiy hayot boshqa joylarga nisbatan bu yerda ancha yaxshi ravnaq topadi. Ayniqsa, bu sulola zamonida qasida va ma'naviy adabiy yordam doirada yetakchi jarayonlarga aylanib, forsiy tilda eng ko'p qasida yaratiladi va bu janr sifatida to'la shakllanadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, G'aznaviylar davri Afg'oniston tarixida muhim o'rin egallagan. Bu davrga oid muhim hujjatlar, asarlar, arab, fors, hind tillarida yozilgan. Boburiylar davrida Hindistonda fors tilida yozilgan umumiy tarixga oid aksariyat asarlarda ham g'aznaviylar davriga oid ma'lumotlar uchraydi. Bugungi kunga qadar o'sha davrda bitilgan yozma manbalar, me'moriy inshootlar, numizmatik materiallar o'z dolzarbligini yo'qotmagan va tadqiqot ishlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Hamidjon Homidiy. Ko'hna Sharq darg'alari. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa konserni bosh tahririyati, 1999.
2. Hamidjon Homidiy. Ma'naviyatimiz sarchashmalari. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa konserni bosh tahririyati, 1999.
3. Hamidjon Homidiy. Daholar davrasida. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa konserni bosh tahririyati, 1999.
4. Homidjon Homidiy. Haqiqat va ma'rifat yalovbardorlari. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa konserni bosh tahririyati, 1999.
5. Xayrullaev M. Ma'naviyat yulduzlari. – Toshkent: “Abdulla Qodiriy” nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001.
6. Karimov Sh., Shamsuddinov R. Vatan tarixi. – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 1997.
7. Sagdullaev A.S. O'zbekiston tarixi. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 1997.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000